

ПУБЛИЧНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И БИЗНЕС: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА

¹А. Ли

профессор кафедры административного
и финансового права ТГЮУ,

к.ю.н., профессор

Узбекистан e-mail: adikli1945@mail.ru,

²Хумоюн Хусниддин угли Сойипов

Ташкентский государственный

юридический университет, г.Ташкент,

Узбекистан e-mail: kh.soipov@tsul.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7561065>

ARTICLE INFO

Received: 10th January 2023

Accepted: 18th January 2023

Online: 19th January 2023

KEY WORDS

Администрирование, бизнес,
административное право,
предпринимательская
деятельность, инвестиции,
административные органы,
административные
процедуры.

Введение

На протяжении длительного времени в общественном сознании бытует мнение о том, что для успешного осуществления предпринимательской деятельности достаточно знать нормы гражданского законодательства и обладать навыками их применения, правильно организовать бизнес, наладить взаимодействие с партнерами, на качественном уровне производить товары, оказывать услуги и выполнять работы. При этом не учитывается не менее важный, а в некоторых случаях и более значимый фактор – регулирующее воздействие на развитие предпринимательской деятельности норм публичного права, которыми опосредствуются многие аспекты взаимоотношения государства и бизнеса. В настоящее время государство имеет ряд очень существенных и действенных инструментов, посредством которых может прямо или косвенно воздействовать на объем прав и обязанностей представителей бизнеса. Анализ взаимоотношений государства с представителями бизнеса показывает, что государство оказывает односторонне властное прямое воздействие посредством следующих административных инструментов:

финансовые инструменты (например, запрет на осуществление финансовых операций в наличной форме);

административные акты органов административной власти, которые могут быть обжалованы в административном суде;

ABSTRACT

В статье проанализировано состояние правовой регламентации взаимоотношений между государством и бизнесом посредством административных процедур. Определены и обоснованы основные приоритеты и пути практической реализации Закона об административных процедурах, направленных на создание благоприятной правовой среды для бизнеса и роста инвестиций.

подзаконные нормативно-правовые акты, принятые органами административной власти, т. е. системой органов исполнительной власти или государственного управления¹;

принятие административного акта, направленного на конкретный субъект и разрешающий одну ситуацию;

разрешительная система (например, выдача лицензий и разрешений, государственная регистрация, аккредитация, сертификация, стандартизация).

Указанные административные инструменты устанавливаются исключительно односторонним решением государственных органов и во многих случаях могут не совпадать с позицией и частными интересами предпринимателей. Связано это с тем, что в процессе администрирования государство должно исходить из общегосударственных, а не частных интересов отдельных предпринимателей. Однако при любых обстоятельствах государство должно стремиться к соблюдению баланса интересов общества и бизнеса. Конечно же, существуют и случаи прямого взаимодействия между государственными органами и бизнесом – составление административных договоров. В качестве примера можно сослаться на договора государственно-частного партнерства, которые пока еще не получили широко распространения в Узбекистане по сравнению с прямым государственным воздействием.

Все выше приведенные способы воздействия государства на бизнес являются примерами администрирования, осуществляемого в сфере предпринимательской деятельности.

Основная часть

В настоящее время в Узбекистане происходит процесс переосмысления административного права, применительно к принципиально новым экономическим реалиям, связанным с углублением рыночных реформ в экономике, направленных на дальнейшую либерализацию предпринимательской деятельности, что в свою очередь требует очень серьезных изменений в администрировании, осуществляемого государством. Не случайно современное административное право Республики Узбекистан, как отмечают многие исследователи, является одной из быстро развивающихся отраслей правовой системы Узбекистана².

Процесс «перехода» административного права от негативного к позитивному резко поднял его престиж и необходимость, в частности фундаментальной разработки и широкого внедрения в практику управленческого процесса института

¹ Эти акты в отличие от административных актов не могут быть обжалованы в административных судах, Их обжалование допускается только в Конституционном суде Республики Узбекистан, а такое право у граждан и юридических лиц, к которым относятся и предприниматели, в Законе о Конституционном суде не предусмотрено. В этой связи считаем целесообразным предусмотреть право обжалования подзаконных актов органов административной власти в Конституционном суде и указанным лицам, что станет практическим воплощением в жизнь требования ст. 35 Конституции Республики Узбекистан.

² См.: «Немецкая доктрина административного права и становление института административных процедур в странах Центральной Азии. Материалы международной конференции, приуроченной к 45-летию со дня принятия Закона об административных процедурах Германии, г. Ташкент, 25 мая 2021 г. / В кн.: Ученые записки Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан. 2021. Том 1 / Отв. ред. Л.Б. Хван. – Ташкент «Niso Poligraf», 2022. – 264 с.

административных процедур. Определяется данное обстоятельство тем, что раньше под административным правом, в основном, понималась его охранительная функция: административное наказание и административное принуждение. Теперь же административное право призвано обеспечивать процесс государственного управления, направленного на удовлетворение нужд граждан и бизнеса. Государство воспринимается как аппарат, оказывающий публичные услуги своему населению.

Основное предназначение рассматриваемой отрасли права трудно переоценить. Не случайно отмечается, что «особую роль в достижении баланса публичных и частных интересов принадлежит административному праву, поскольку именно оно призвано регулировать общественные отношения, возникающие между личностью и государством, обеспечивая реализацию прав и свобод граждан в сфере государственного управления и их защиту»³.

Иными словами административное право призвано регулировать управленческие процессы в государстве, т.е. исполнительно-распорядительную деятельность государственной администрации (даже в самом названии данной отрасли права есть указание на слово «администрация, администрирование»). Роль административного права в регулировании государственного управления проявляется, прежде всего, в создании теоретической и организационно-правовой базы для исполнительно-распорядительной деятельности государства, направленной на защиту частных лиц и бизнеса от произвола государства.

Все отрасли права, включая и административное используют три способа правового воздействия на общественные отношения, заложенные в самой природе права: предписание, запрет, дозволение. В первом случае речь идет о возложении прямой юридической обязанности совершить то или иное действие в условиях, предусмотренных правовой нормой, т.е. поступить именно так, а не иначе. Второй способ основывается на запрете совершать определенные действия в условиях, предусмотренных в нормах права. И наконец, дозволение – это юридическое разрешение совершать в условиях, предусмотренных правовой нормой те или иные действия по своему усмотрению.

Указанные способы правового регулирования общественных отношений используются административным правом с учетом особенностей отраслей и сфер управления. Например, для административно-правового регулирования в административно-политической сфере характерны предписания, исходящие от органа государства или должностного лица. Другая сторона обязана подчиниться этому предписанию (соблюдение правил воинского учета, поведения в общественных местах и т.д.).

При регулировании нормами административного права отраслей экономики, основу которой в новых условиях хозяйствования составляет предпринимательская деятельность, содержание юридически властных предписаний, свойственных

³ См.: Тенденции развития публичного права в современном Узбекистане: дискуссионные вопросы конституционного и административного права. Сборник материалов Республиканского научно-практического симпозиума с международным участием (Ташкент, 28-29 мая 2019 г.) и Международного научно-практического форума по административному праву (Шпайер, 6-7 июня 2019 г.) / Ташкентский государственный юридический университет. – Ташкент, 2021. – стр.164

регулируемым данной отраслью права общественным отношениям, разнообразно. Так, односторонность и обязательность волеизъявления органов, осуществляющих государственное управление, характерны не только для прямых предписаний и запретов, устанавливаемых административным правом. Они характерны также и для дозволений, предоставляющим субъектам предпринимательской деятельности право самостоятельно избирать правило поведения. Однако совершение дозволенных действий должно осуществляться строго в рамках общего правила, установленного нормами административного права.

Дозволение как метод административно-правового регулирования общественных отношений в сфере бизнеса в научной литературе очень часто обозначается термином «разрешение». Этот же термин применяется и в действующем законодательстве. В частности, в ст. 3 Закона Республики Узбекистан «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах»⁴ содержит понятие документа разрешительного характера. Это документ, выдаваемый уполномоченным органом в форме разрешения, согласования, заключения, а также в иных формах, предусмотренных законодательством, дающий право на осуществление определенной деятельности (действий) при обязательном соблюдении разрешительных требований и условий.

В разделе II Приложения № 4 к [Закону](#) Республики Узбекистан «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах» из 111 документов разрешительного характера (процедур) больше половины обозначены как разрешения на занятие определенными видами предпринимательской деятельности. Это, например: разрешения на право пользования участками недр; на экспорт, импорт и транзит подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров; на переоборудование автотранспортных средств; на право ведения горных работ. Разрешения требуются также на экспорт предметов и продукции, вывоз которых осуществляется по решениям Президента Республики и Правительства; на право распространения телерадиопродукции зарубежных средств массовой информации на территории Республики Узбекистан и т.д.

Для других видов документов разрешительного характера в Приложении № 4 к [Закону](#) Республики Узбекистан «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах» применяются термины «соглашение», «сертификат», «согласование», «заключение» и др.

Важнейшим фактором эффективного взаимодействия администрирования и бизнеса в процессе регулирования отношений в области лицензирования, разрешительных и уведомительных процедур являются административные процедуры. Правовая регламентация взаимоотношений между государством и бизнесом посредством административных процедур представляет собой один из важнейших признаков правового государства.

Принципы правового государства требуют ясного и предсказуемого поведения административных органов, которое должно быть справедливым и прозрачным для

⁴ (Национальная база данных законодательства, 15.07.2021 г., № 03/21/701/0674; 21.04.2022 г., № 03/22/765/0332, 25.05.2022 г., № 03/22/771/0448)

участников административного производства. В этом проявляется конституционно-правовое значение административных процедур. Органы власти должны применять данную им государственную власть исключительно в интересах общества и личности. Как справедливо отмечает Э. Бюденбендер «гражданин должен полагаться на то, что решение государственного органа не будет для него неожиданным, как «гром среди ясного неба. Гражданин должен иметь возможность привести в порядок свои доводы и возражения уже во время административной процедуры, а государственный орган должен соблюдать правила процедуры и не может вести себя «то так, то эдак»⁵.

По мнению Л.Б.Хвана «Закон «Об административных процедурах» позволяет в ином алгоритме устанавливать правила принятия индивидуальных актов, процедуры совершения распорядительных действий по реализации запретов, дозволений, предписаний, а также иных контрольных, надзорных, регистрационных и координационных полномочий. Это, прежде всего, алгоритм баланса публичного и частного интереса, взаимодействия на принципах верховенства закона, принципов пропорциональности, соразмерности, правовой определенности и «права быть выслушанным». В этом не столько смысл идеи развития гражданского общества, сколько идеи «хорошего (доброго управления)» (good governance)»⁶.

Современная практика развитых стран мира показывает, что публично-властная деятельность реализуется на основе закона. Следует отметить, что законодательная регламентация административных процедур признана бесспорной во многих развитых странах мира (Япония, США, Германия, Голландия, и др.). Такую же регламентацию административные процедуры получили в ряде стран ближнего зарубежья (Армения, Казахстан, Киргизия, Эстония и др.). Законы об административных процедурах в мировой практике содержат различные модели и принципы административных процедур.

Республика Узбекистан до определенного времени не имела единых, закрепленных законом правил, регламентирующих порядок, стадии и правила принятия правовых актов индивидуального характера. Этот пробел в законодательном регулировании в основном восполнялся отдельными актами различной юридической силы: ведомственными инструкциями, положениями и т.п. По сути, правовым регулированием административно-процедурной деятельности занимались преимущественно сами административные органы. Существующее положение дел усугублялось еще и тем, что отсутствовал эффективный механизм доступа заинтересованных лиц к административно-процедурной деятельности и информации о ней. Нормативный материал, регламентирующий публично-правовую деятельность

⁵ Тенденции развития публичного права в современном Узбекистане: дискуссионные вопросы конституционного и административного права. Сборник материалов Республиканского научно-практического симпозиума с международным участием (Ташкент, 28-29 мая 2019 г.) и Международного научно-практического форума по административному праву (Шпайер, 6-7 июня 2019 г.) / Ташкентский государственный юридический университет. – Ташкент, 2021. – стр. 12

⁶ Немецкая доктрина административного права и становление института административных процедур в странах Центральной Азии. Материалы международной конференции, приуроченной к 45-летию со дня принятия Закона об административных процедурах Германии, г. Ташкент, 25 мая 2021 г. В кн.: Ученые записки Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан. 2021. Том 1 // Отв. ред. Л.Б. Хван. – Ташкент «Niso Poligraf», 2022. – 19-20 стр.

органов государственного управления не содержал единообразные административные процедуры, регулирующие взаимоотношения должностных лиц и заявителей. На практике ведомственные положения и инструкции в этих вопросах порождали широкий спектр должностных усмотрений, бюрократической волокиты и закрытости принимаемых решений.

Положение заметно улучшилось с принятием 8 января 2018 г. Закона Республики Узбекистан об административных процедурах⁷, процесс разработки которого продолжался довольно длительное время (2005- 2017 г.г.). Он призван регулировать вопросы административных процедур, обеспечивать функционирование исполнительных органов в правовых рамках, позитивно влиять на деятельность органов исполнительной власти и правоприменительную практику. По сути, на сегодняшний день Закон об административных процедурах является основополагающим актом, которым должностные лица обязаны руководствоваться при принятии административных актов в отношении граждан и представителей бизнеса. Поэтому только при его неукоснительном применении на практике граждане и предприниматели реально почувствуют, что их права и законные интересы надёжно защищены государством. Однако этого, к большому сожалению, не случилось.

Результаты опроса предпринимателей по поводу исполнения Закона об административных процедурах, проведенного Центром международно-правовых исследований и сравнительного публичного права при Университете мировой экономики и дипломатии совместно со специалистами Торгово-промышленной палаты при участии ПРООН и поддержке посольства Великобритании в рамках проекта «Содействие в модернизации законодательства и нормотворчества/Фаза 2» показали, что «этот законодательный акт остаётся прогрессивным, к сожалению, лишь только на бумаге. На практике наблюдается использование прежних процедур. И даже судебная система пока не поставила жёсткий предел систематическим нарушениям закона. В 2019 году административные суды признали недействительными на основании ЗАП (Закон об административных процедурах – *прим. автора*) лишь 24 административных решения и действия, при этом общее число рассмотренных ими споров составило около 4000»⁸.

Кроме того опрос, проведенный в рамках проекта ПРООН и охвативший предпринимателей из 141 компании Ташкента и Наманганской области, показал, что неприменение Закона об административных процедурах в 2019 году снизило доверие бизнеса к государственным структурам и негативно отразилось на его желании инвестировать и создавать новые рабочие места в 2020 году⁹.

Во многом результаты указанных опросов явились следствием того, что органы государственного управления продолжают принимать административные акты, не соответствующие нормам законодательства об административных процедурах и наносят серьёзный ущерб правам и законным интересам граждан и субъектов

⁷ (Национальная база данных законодательства, 09.01.2018 г., № 03/18/457/0525; 07.01.2020 г., № 03/20/600/0023)

⁸ ЗАП: закон, который не исполняется / <https://www.gazeta.uz/ru/2020/06/08/legislation/>

⁹ ЗАП: закон, который не исполняется / <https://www.gazeta.uz/ru/2020/06/08/legislation/>

предпринимательства. Такая практика противоречит целям государственной политики по стимулированию предпринимательской деятельности и созданию привлекательного инвестиционного климата в Узбекистане.

Справедливости ради отметим, что в настоящее время в стране ведется большая работа по преодолению серьезных проблем как по устранению недостатков действующей редакции Закона об административных процедурах, так его практической реализации. Так, экспертной группой Министерства юстиции подготовлена новая редакция указанного законодательного акта, который принят Законодательной палатой и находится на одобрении в Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Осуществляются меры по переподготовке государственных служащих и судей, разрабатываются справочные и методические материалы¹⁰.

Серьезные организационно-правовые меры, необходимые для внедрения в практическую деятельность государственных органов административных процедур предусмотрены Указом Президента Республики Узбекистан от 19.05.2020 г. № УП-5997 «О мерах по дальнейшему совершенствованию органов и учреждений юстиции в реализации государственной правовой политики»¹¹.

В частности, на Министерство юстиции Республики Узбекистан возложена задача по непрерывному совершенствованию сферы административных процедур на основе передового зарубежного опыта и современных тенденций развития, а в структуре его центрального аппарата образовано Управление по совершенствованию и ведению мониторинга административных процедур.

Как известно, важнейшим приоритетом государственной экономической политики в условиях рыночной экономики является улучшение инвестиционного климата и деловой среды. Основная цель такой политики, которая нашла закрепление во многих руководящих документах (указы и постановления Президента, постановления Правительства Республики Узбекистан) создание наиболее благоприятных условий для предпринимательской деятельности, в том числе прозрачных и понятных процедур лицензирования разрешительных и уведомительных процедур. Сама природа рыночных отношений требует прозрачных и стабильных правил игры и надёжных гарантии от произвола власти.

Предусмотренные Законом об административных процедурах принципы возможности быть выслушанным, приоритета прав заинтересованных лиц, запрета произвола, недопустимости бюрократического формализма, запрета произвола, защиты доверия по замыслу законодателя должны были на практике, существенно изменить отношение бизнеса к администрированию. Поскольку эти принципы не стали для правоприменителей (все органы административной власти, суды) по настоящему руководством при принятии тех или иных административных актов, то это не оказало после принятия Закона об административных процедурах в 2019 году почти никакого

¹⁰ В 2021 году при поддержке ПРООН написано Пособие по применению ЗАП для госслужащих. Подготовлен научно-практический комментарий к ЗАП. // Как вдохнуть силу в законы / <https://www.gazeta.uz/ru/2021/02/26/laws-and-practice/>

¹¹ (Национальная база данных законодательства, 20.05.2020 г., № 06/20/5997/0634; 30.04.2021 г., № 06/21/6218/0398; 24.07.2021 г., № 06/21/6269/0704, 21.12.2021 г., № 06/21/36/1175; 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227, 21.04.2022 г., № 06/22/113/0330)

положительного влияния на инвестиционный климат и деловую среду. В то же время проведенный опрос субъектов предпринимательства, проведенный ПРООН в конце 2019 года, «выявил линейную зависимость между статистически значимыми показателями восприятия административной практики субъектами предпринимательства в свете основополагающих принципов ЗАП и их склонностью к инвестированию. Например, увеличение показателя доверия законной цели административного вмешательства на один балл по шкале от 1 до 5, в среднем, увеличивает склонность к инвестированию в 2020 году на 8%»¹².

Таким образом, безусловное соблюдение принципов административной процедуры – одно из важнейших факторов надлежащей корреляции администрирования и бизнеса в целях улучшения инвестиционного климата и деловой среды.

Как показал период после принятия Закона об административных процедурах, его применение на практике столкнулось с очень серьезными проблемами, о чем свидетельствуют исследования, проведенные Центром международно-правовых исследований и сравнительного публичного права УМЭД в 2019 году в рамках контрольно-аналитической деятельности Сената. Они показали, что юридические службы административных ведомств и хокимиятов не переподготовлены, не обучены применять ЗАП и даже плохо осведомлены о новом законе¹³. И вполне справедлив вывод о том, «что закон не работает не по причине каких-то фатальных внутренних дефектов, а просто потому, что некоторые должностные лица не умеют или даже не хотят его применять»¹⁴.

В этих условия не стоит удивляться тому, что практика администрирования, осуществляемого всей системой органов исполнительной власти, не соответствует требованиям Закона об административных процедурах и нуждается в кардинальных изменениях. Данное замечание в равной мере может быть адресовано и судам, правоприменительная деятельность которых подвержена тем же вышеуказанным проблемам.

Заключение

Социально-экономические и политико-правовые преобразования, проводимые в Узбекистане, изменение места и роли государства в жизнедеятельности общества, признание приоритета прав и свобод человека и гражданина как важнейшей конституционной обязанности государства выдвигают ряд новых и актуальных проблем развития административного права, требующих своего адекватного разрешения. На содержание и стратегию административно-правового регулирования существенным образом повлиял переход к рыночным отношениям в экономике и задачи расширения и углубления процессов их либерализации на современном этапе. Одним из основных стратегических направлений экономической политики государства является всемерная поддержка предпринимательской деятельности, создание необходимой правовой базы администрирования для обеспечения

¹² Ап: закон, ожидающий исполнения / <https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/20/administrative-procedures/>

¹³ Как вдохнуть силу в законы / <https://www.gazeta.uz/ru/2021/02/26/laws-and-practice/>

¹⁴ Ап: закон, ожидающий исполнения / <https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/20/administrative-procedures/>

экономической самостоятельности и равноправия предпринимателей. В этих условиях требуется качественное совершенствование публично-правового регулирования и контроля на основе системно разработанного механизма администрирования, надежно защищающего права граждан и хозяйствующих субъектов.

Администрирование и состояние бизнеса в стране явления взаимосвязанные. Отсутствие эффективных механизмов администрирования, основанных на прозрачных, предсказуемых процедурах лицензирования разрешительных и уведомительных процедур подрывает уверенность предпринимателей в защищенности своих прав и законных интересов от административного произвола и никоим образом не способствует активизации бизнеса по инвестированию и созданию новых рабочих мест.

Серьезная работа, проведенная экспертным сообществом под эгидой Министерства юстиции Республики Узбекистан, по разработке новой редакции Закона об административных процедурах предусматривает устранение ряда недостатков и недоработок его действующей редакции, что позволит существенно повысить обоснованность принимаемых административных решений и обеспечить целесообразность и разумность всякого административного воздействия на субъекты предпринимательства. Однако, как показала практика, даже самый идеальный Закон об административных процедурах не принесет желаемого результата, если не преодолеть инерцию правоприменителей к его безусловному исполнению.

Реализация мер по совершенствованию законодательства об административных процедурах позволит: значительно сократить возможности для произвола, злоупотреблений, коррупции и прочих негативных явлений в госаппарате; повысить эффективность защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц; обеспечить целесообразность и разумность всякого административного воздействия; создать условия для непредвзятости и беспристрастности при принятии административного решения; обеспечить прозрачность административного процесса. Одной из важнейших мер по практической реализации Закона об административных процедурах, безусловно, является тотальная переподготовка юридических служб административных органов по применению этого законодательного акта, которую необходимо было провести еще два года назад. Тем не менее, эта работа должна быть проведена в самые сжатые сроки.

References:

1. Конституции Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства, 06.03.2019 г., № 03/19/527/2706, 05.09.2019 г., № 03/19/563/3685; 09.02.2021 г., № 03/21/670/0089, 09.02.2021 г., № 03/21/671/0093
2. Ученые записки Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан. 2021. Том 1 / Отв. ред. Л.Б. Хван. – Ташкент «Niso Poligraf», 2022. – 264 с.
3. Тенденции развития публичного права в современном Узбекистане: дискуссионные вопросы конституционного и административного права. Сборник материалов Республиканского научно-практического симпозиума с международным участием (Ташкент, 28-29 мая 2019 г.) и Международного научно-практического

форума по административному праву (Шпайер, 6-7 июня 2019 г.) / Ташкентский государственный юридический университет. – Ташкент, 2021. – стр.164

4. Закон Республики Узбекистан «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах» (Национальная база данных законодательства, 15.07.2021 г., № 03/21/701/0674; 21.04.2022 г., № 03/22/765/0332, 25.05.2022 г., № 03/22/771/0448)

5. Тенденции развития публичного права в современном Узбекистане: дискуссионные вопросы конституционного и административного права. Сборник материалов Республиканского научно-практического симпозиума с международным участием (Ташкент, 28-29 мая 2019 г.) и Международного научно-практического форума по административному праву (Шпайер, 6-7 июня 2019 г.) / Ташкентский государственный юридический университет. – Ташкент, 2021. – стр. 12

6. Немецкая доктрина административного права и становление института административных процедур в странах Центральной Азии. Материалы международной конференции, приуроченной к 45-летию со дня принятия Закона об административных процедурах Германии, г. Ташкент, 25 мая 2021 г. В кн.: Ученые записки Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан. 2021. Том 1 // Отв. ред. Л.Б. Хван. – Ташкент «Niso Poligraf», 2022. – 19-20 стр.

7. Закон Республики Узбекистан «Об административных процедурах» (Национальная база данных законодательства, 09.01.2018 г., № 03/18/457/0525; 07.01.2020 г., № 03/20/600/0023)

8. Указом Президента Республики Узбекистан от 19.05.2020 г. № УП-5997 «О мерах по дальнейшему совершенствованию органов и учреждений юстиции в реализации государственной правовой политики» (Национальная база данных законодательства, 20.05.2020 г., № 06/20/5997/0634; 30.04.2021 г., № 06/21/6218/0398; 24.07.2021 г., № 06/21/6269/0704, 21.12.2021 г., № 06/21/36/1175; 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227, 21.04.2022 г., № 06/22/113/0330)

9. ЗАП: закон, который не исполняется /
<https://www.gazeta.uz/ru/2020/06/08/legislation/>

10. ЗАП: закон, который не исполняется /
<https://www.gazeta.uz/ru/2020/06/08/legislation/>

11. В 2021 году при поддержке ПРООН написано Пособие по применению ЗАП для госслужащих. Подготовлен научно-практический комментарий к ЗАП. // Как вдохнуть силу в законы / <https://www.gazeta.uz/ru/2021/02/26/laws-and-practice/>

12. Ап: закон, ожидающий исполнения /
<https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/20/administrative-procedures/>

13. Как вдохнуть силу в законы / <https://www.gazeta.uz/ru/2021/02/26/laws-and-practice/>

14. Ап: закон, ожидающий исполнения /
<https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/20/administrative-procedures/>